

OLIY TA'LIMDA KREDIT-MODUL TIZIMIDAGI MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI

Sultonova Shahnoza Shuhratjon qizi

Farg'ona viloyati Maktabgacha ta'lim boshqarmasi Oltiariq tumani Maktabgacha ta'lim b'limi tasarrufidagi 14-Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining direktori.

Annotatsiya: ushbu maqolada Oliy ta'limda kredit-modul tizimidagi mustaqil ta'limni tashkil etishning afzalliklari, mustaqil ta'limning talaba faoliyatiga ta'siri kabi masalalar yuzasidan fikrlar qayd etilgan.

Kalit so'zlar: kredit-modul tizimi, innovatsion texnologiya, mustaqil ta'lim, pedagog-talaba hamkorligi.

Ta'lim tizimida bugungi kunda olib borilayotgan islohotlar inson, va uning manfaatiga xizmat qiladi. Qolaversa, o'sib kelayotgan yosh avlodning har tomonlama mukammal, intellektual salohiyatli bo'lishini ta'minlaydi. So'nggi yillarda ta'lim tizimiga e'tibor har qachongidan ham ortdi. Birgina misol sifatida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019- yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli farmonining imzolanishi Oliy ta'lim tizimidagi kata islohotlar uchun debocha bo'ldi.[1]

Jahonning nufuzli Oliy o'quv yurtlarida talabaning mustaqil izlanishiga, bilimlarni mustaqil o'zlashtirishiga kata ahamiyat beriladi. Mustaqil izlanish talabada shaxsiy fikr erkinligi, berilgan masalaga mustaqil yondashish singari ijobiy fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi. Mustaqil ta'lim sog'lom raqobat muhitining shakllanishiga ham xizmat qiladi. Kredit –modul tizmining yurtimizda joriy etilishi ko'plab insonlarda "Kredit –modul tizimi o'zi nima?" degan savolni paydo qildi. Kredit –modul tizimi, bu - ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlanmasi hamda kredit o'lchovi asosida baholash modelidir. [2] Ushbu tizim o'qitishning innovatsion texnologiyalarga asoslanishini taqazo etibgina qolmay, murakkab jarayon ham hisoblanadi. Kredit modul tizimida asosiy masala: talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash; talabalar bilimni reyting asosida baholash masalasi dolzarbdir. Yangi joriy etilgan bu tizim o'qituvchi va talabaning birdek hamkorlikda ishlashi uchun zamin hozirladi. Chunki

pedagog modulli ta'limda tinglovchisiga berilgan fan materiallarini izchil tarzda tushuntirishi, uning o'zlashtirish jarayonini tashkillashi, dars mashg'ulotlarini boshqarishi zarur. Talaba esa berilgan mustaqil ta'limni o'zlashtirish uchun obyekt tomon mustaqil harakat qiladi, intiladi. Eng kata e'tibor kredit –modul tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishiga qaratilgan bo'ladi. Bu tizimda berilgan mustaqil ta'limni bajarish, berilgan obyektни o'zlashtirish jarayonida talabalarda mustaqil o'qish, o'rganish, ta'lim tizimiga yangicha dunyoqarash bilan qarash, kreativ fikrlash, zaruriy amaliy va nazariy bilimlarni egallash kabi ko'nikmalarni shakllanadi. Umuman olganda, mustaqil ta'lim, talaba shaxsida kasbiy mahoratning oshishiga, ish jarayoniga pozitiv yondashishiga xizmat qiladi.

Xulosa sifatida shuni qayd etishimiz mumkinki, kredit modul tizimida mustaqil ta'limni tashkil etish - pedagog va talaba hamkorligida olib boriladigan serqirra jarayon. Mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish talabalarning raqobatbardosh kadr, professional mutaxassis bo'lishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 2019- yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli farmoni.
2. Ishmuhammedov R. Ta'limda innovatsiya. – Toshkent : “Fan”,2010.